

UO'T: 633.11:631.531.011.3

ULTRATEZPISHAR KUZGI BUG'DOY NAVLARINING LABORATORIYA VA DALA UNUVCHANLIGI

¹Durdiyev Normat Hasanovich, ²G'opporova Zarnigor Ilyosjon qizi

^{1,2}Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tatqiqot instituti,
Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931045>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ultratezpishar kuzgi bug'doyning "Ultra" va "Flesh" navlari urug'ining laboratoriya va dala unuvchanligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kuzgi bug'doy, ultratezpishar navlar, donning laboratoriya va dala unuvchanligi, unuvchanlik quvvati, harorat.

Abstract. The paper presents materials related to the laboratory and field germination of the seeds of winter wheat varieties "Ultra" and "Flesh".

Keywords: Winter wheat, ultra early-maturing varieties, laboratory and field germination of seeds, germination energy, temperature.

Аннотация. В статье представлены материалы, связанные с лабораторным и полевым проращиванием семян озимой пшеницы сортов «Ультра» и «Флеш».

Ключевые слова: Озимая пшеница, ультраскороспелые сорта, лабораторная и полевая всхожесть семян, энергия прорастания, температура.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmonida yaqin kelajakda qishloq xo'jaligi sohasidagi islohotlar samarasini oshirish va ushbu jabhani rivojlantirish yuzasidan agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini klaster asosida qayta ishlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, fermer va dehqonlar daromadini 2 barobarga ko'paytirish uchun zarur sharoitlarni yaratish, qishloq xo'jaligining yillik o'sish sur'atini 5 foizga yetkazish kabi muhim ustuvor vazifalar belgilangan [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning farmoni bilan O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 10 yillik 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyani amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, boshqoli don bozorida intervension mexanizmlar joriy etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildorligi va raqobatbardoshligi istiqbolda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan eng muhim vazifalardan sanaladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib kuzgi bug'doydan yuqori va sifatli hosil yetishtirish uchun turli agrotexnologiyalarning kuzgi bug'doyning dala va laboratoriya unuvchanligini o'rganish borasida dala tajribalari o'tkazildi. Tajriba dalasi Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida PSUYAITI dala tajriba uchastkasida ekilgan bo'lib sizot zuvlar sathi 18-20 m chuqurlikda joylashgan [3].

Kuzgi bug'doy urug'ining unib chiqishi uchun o'z vazniga nisbatan 45-47% namlik zarur bo'ladi. Bu jarayon ayniqsa, kuzda ekilgan bug'doylar uchun muhim ahamiyatga ega. Kuzgi bug'doydan mo'l va sifatli hosil yetishtirishda barcha moddiy – texnika vositalari, suv, ma'danli o'g'itlar, kimyoviy vositalardan tejab foydalanish, hozirgi paytda muhim ahamiyat kasb etadi.

X.Zaripov, A.Tog'ayevlarning olib borgan tajribalarida Navoiy viloyatining sug'oriladigan bo'z tuproqlari sharoitida kuzgi yumshoq bug'doyning "Asr" va "Davr" navlari

o'rta (20.10) muddatda 5,0 mln dona/ga unuvchan urug' me'yorida ekilib mineral o'g'itlar N-200, P-140, K-100 kg/ga me'yorda qo'llanilib parvarishlanganda maysalarning qishlab chiqishi navlarga muvofiq holda 95,6-96,8 foiz, o'simliklarning eng kam miqdorda nobud bo'lishi (4,4 va 3,2 foiz) hamda amal davrining oxirida tup soni eng yuqori miqdorda (88,5 va 91,6 foiz) saqlanishini ta'minlagan [2].

A.Masharipov, L.Jumaniyozovalarning tajribalarida kuzgi bug'doyning "Krasnodarskaya" navi ekilgan maydon Xorazm viloyatining og'ir mexanik tarkibli qumoq tuprog'i bo'lib, kuchsiz sho'rlangan. Sizot suvlar sathi 1,7-2 m chuqurlikda joylashgan sharoitda kuzgi bug'doy urug'larining unuvchanligi 2014 yilda 2015 yilga nisbatan yuqori bo'lganligini kuzatish mumkin. Variantlar bo'yicha 1 m² da 2014 yilda unib chiqqan o'simliklar soni 467,3-478,9 donani tashkil qilib, 2015 yilda esa unib chiqqan o'simliklar soni 460,2-468,7 donani tashkil etgan [3].

Tatqiqot uslubiyoti. Ultratezpishar kuzgi bug'doyning maqbul sug'orish tartibi va mineral o'g'it me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha 41°25'10.2''N Shimoliy kenglikda, 69°29'10.9'' Sharqiy uzunlikda va dengiz sathidan 560 metr balandlikda joylashgan, Toshkent viloyatining PSUYAITI Bosh instituti (Oqqovoq) qadimdan sug'oriladigan, mexanik tarkibi o'rta va og'ir qumoq, yer osti suvlari sathi 18-20 m chuqurda joylashgan, avtomorf tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borilmoqda. Tajribada kuzgi bug'doyning tezpishar "Ultra" va "Flesh" navlarida tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Tajribalarimiz 13 ta variantdan iborat bo'lib, 3 tadan takrorlanishda, bitta yarusda joylashtirildi. Har bir delyanka 8 qatordan, egat uzunligi 50 m, qator orasi 60 sm, bitta delyanka umumiy maydoni 240 m², shundan hisob maydoni 120 m² ni tashkil etadi. Birinchi variantda nazorat sifatida "Chillaki" navi olingan bo'lib, "Ultra" va "Flesh" navlari 3 xil sug'orish oldi tuproq namligida ya'ni CHDNSga nisbatan 70-70-65%; 75-75-70%; 80-80-75% sug'orish tartibi, mineral o'g'itlarning 2 xil me'yori N-150, P-105, K-75 kg/ga va N-200, P-140, K-100 kg/ga olingan [1].

Tatqiqot natijalari. Ultratezpishar kuzgi bug'doy navlarining laboratoriya unuvchanligini kuzatganda "Flesh" navida laboratoriya unuvchanligi 1-chi kunda 74,7% ni, bu ko'rsatkich "Ultra" navida 73,2% ni, "Chillaki" nazorat navida 64,7% ni tashkil qilgan. 2-chi kun kuzatilganda bu ko'rsatkich "Flesh" navida 98,4% ni, "Ultra" navida 97,4% ni, "Chillaki" nazorat navida 96,2% ni tashkil qildi. Kuzatuvning 3-kunida "Flesh" navida 99,1 %, "Ultra" navida 99%, "Chillaki" nazorat navida 98,1% ni tashkil qilgan (1-jadval).

Qishloq xo'jaligi ekinlari, jumladan kuzgi bug'doy o'simligidan mo'l va sifatli hosil yetishtirishda agrotexnik tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Amal davri oxirigacha yetarli tup soni bo'lishini ta'minlashda bir qator omillar va turli agrotexnologiyalar: ekiladigan urug'lik sifati, ekish usuli, me'yori, muddati va boshqalar sabab bo'ladi [4,5].

1-jadval

Kuzgi bug'doy navlarining laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi, %

Kuzgi bug'doy navlari	Kuzatuv davomida donning laboratoriya unuvchanligi, %		
	1-kun	2-kun	3-kun
Chillaki (nazorat)	64,7	96,2	98,1
Flesh	74,7	98,4	99,1
Ultra	73,2	97,4	99,0

2-jadval

Ultratezpishar kuzgi bug'doy navlarining dala unuvchanligi, dona,%

Kuzgi bug'doy navlari	Dala unuvchanligi dona/%		
	1-kuzatuv	2-kuzatuv	3-kuzatuv
Chillaki (nazorat)	250,4/50,8	390,8/78,1	463,5/92,7
Flesh	309,5/61,9	421,7/84,3	481,5/96,3
Ultra	302,6/60,6	415,6/83,1	472,8/94,6

Bizning tajribalarimizda kuzgi bug'doy urug'larining tajriba dalasida dala unuvchanligi havo haroratining qulay bo'lishi kuzgi bug'doy urug'larining qisqa fursatda unib chiqishi uchun zamin yaratdi, ya'ni oktabr oyining ikkinchi 10 kunligida ekilgan bo'lsa, 3 kunda urug'larning unib chiqishi kuzatildi.

Ultratezpishar kuzgi bug'doy navlarining 1 m² da unib chiqqan o'simliklar soni "Flesh" navida unib chiqqan o'simliklar 1-kuzatuvda 61,9% ni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich "Ultra" navida 60,6%, "Chillaki" nazorat navida 50,8% ni tashkil qildi. 2-kuzatuvda bu ko'rsatkich "Flesh" navida unib chiqqan o'simliklar 84,3% ni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich "Ultra" navida 83,1% ni tashkil qildi va "Chillaki" nazorat navida 78,1% ni tashkil qildi. 3-kuzatuvda esa "Flesh" navida 96,3 %, "Ultra" navida 94,6%, "Chillaki" nazorat navida 92,7% ni tashkil qildi (2-jadval).

Xulosalar

Umumiy xulosa sifatida shuni takidlash kerakki, kuzgi bug'doy urug'larining dala va laboratoriya unuvchanligi barcha navlarda unib chiqqan maysalar soni bo'yicha katta farq va qonuniyatlar kuzatilmadi. Ultratezpishar kuzgi bug'doy navlarini yetishtirishning har bir mintaqada tuproq-ioqlim sharoitidan kelib chiqqan holda maqbul muddatlarda o'tkazilishi, urug'larni qiyg'os undirib olish, kuzgi o'sish davrida qishki tinim davriga kirish uchun tayyorgarlik holatini o'tkazish qulay qishlash va yuqori hosil yetishtirishni ta'minlaydi. Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida ultratezpishar kuzgi bug'doy navlarining urug'larini to'liq va qisqa muddatlarda undirib olishda laboratoriya sharoitidagi unuvchanligiga bog'liq ekanligi aniqlanib, laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi "Flesh" (96,3%) va "Ultra" (94,6%) yuqori bo'lgan navlarda dala unuvchanligi ham yuqori bo'lishi kuzatilgan.

REFERENCES

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. O'z PITI, Toshkent, 2007 y., - b. 1-146.
2. Zaripov X., Tog'ayev A. Kuzgi yumshoq bug'doy navlari urug'larining unuvchanligiga hamda hosildorligiga ekish muddati, me'yorlari va o'g'itlarning ta'siri. //O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali. Toshkent, 2022 y. № 1. B – 33-34.

3. Masharipov A., Jumaniyozova L. Kuzgi bug'doyning unuvchanligi va qishlab chiqish darajasi. //Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva, 2016 y. 1-son. B. 16-19.
4. www.agriculture.uz (ToshDAU axborot resurs markazi)
5. <http://www.gov.uz/uz/news/view/1442> (Hukumat portali)